

МАҚОЛЛАРДА МИЛЛИЙ ХУСУСИЯТНИНГ АКС ЭТИШИ

Валиева Мухайё Салимовна

ҚўқонДУ университети катта ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18002130>

Annotatsiya: Миллий концептосфера умуминсоний универсал қимматга эга бўлган концептлардан ташкил топади. Ана шу умуминсоний концептлар халқларо коммуникацияни таъминлайди. Ҳар бир тил дунёни, унинг тузилишини ўзига хос услубда қабул қилади. Дунё манзарасини қандай қабул қилиш маълум халқнинг миллий-маданий хусусиятларига боғлиқ. Ҳар бир сўз, ҳар бир ибора фақат бир халққа хос бўлган миллий ҳақиқатни очади. Дунё ҳақидаги тасаввурлар йиғиндиси жамланган сўз ва тил ифодалари маълум бир нуқтаи назар ва услублар тизимига бирлашади. Мақолларда ҳар бир халқнинг миллий хусусиятлари акс этиши билан бирга (Бош омон бўлса, дўппи топилар. Бош омон бўлса, мол, бўрк топилар) уларда халқларни бирлаштирувчи, яқинлаштирувчи умумийлик ҳам мавжуд бўлади. Масалан, қуйидаги жадвалда ўзбек ва рус тилидаги умумийлик белгилари кўрсатилган:

№	Ўзбекская пословица	Перевод на рус.язык	Эквивалент на рус.языке
1.	Пулни кўп деб шопирма, Йўқ вақти зор бўласан.	Не надо зря тратить деньги, когда их много, когда они закончатся, будешь нуждаться	Мотовство до нужды доведет
2	Шамол бўлмаса, дарахтнинг учи қимирламас.	Если нет ветра, дерево не будет качаться.	Нет дыма без огня
3	Қозонни олдида юрсанг, қораси юқади	Будешь ходить близко к kazanу, испачкаешься.	С кем поведешься от того и наберешься
4	Хар ишнинг вақти бор, Вақт билганнинг бахти бор.	У каждого дела своё время, у того, кто ценит время, будет счастье.	Всему свое время
5	Бўрининг ўзи тўйса хам, кўзи тўймас	Даже если волк сыт, его глаза не насытятся.	Сколько собаке не хватать, а сытой не бывать
6	Ёшлик - бебошлик	Молодость -это безголовость.	Молодо – зелено, погулять велено
7	Ўзинг пиширган ош-Айланиб ич, ўргилиб ич	Сам сварил суп, сам и хлебай.	Сам заварил кашу, сам и расхлёбывай
8	Давлат кетгандан кейин ўзингни сомонхонада кўр	Как потеряешь богатство, так себя увидишь на сеновале.	Что с возу упало, то пропало
9	Уйдаги сирни кўчада айтма, Кўчада айтиб, ғамини тортма	Не рассказывай свой секрет на улице, рассказав, не жалеи.	Из избы в избу сор не носят

10	Фарзанд бахти – она тахти, Фарзанд камоли – ота жамоли	Детское счастье- престол матери, детское совершенство – отцовская красота.	Дети хороши – отцу, матери венец, худы – отцу, матери конец
11	Хар кимнинг – ошнаси, ўзининг ойнаси.	Для каждого друг- его зеркало	Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
12	Хар ким ўз аравасини ўзи тортар	Каждый тащит свою тележку(машину).	Всякая сестра себе несла, всяк брат себе рад.
13	Савол – осмондан, Жавоб – тегирмондан.	С неба – вопрос, с мельницы – ответ.	И правильные слова без дела трепать не к чему.
14	Одат бир, табиат бошка.	Привычка одна, природа другая.	Привычка – вторая натура
15	Мехнат билан киши ўлмас.	Никто не умирает от труда.	Служба не длится вечно
16	Келининг яхши бўлса – берди Худо, Келининг ёмон бўлса – урди Худо.	Если невеста хорошая- Бог дал, Если невеста плохая- Бог наказал.	Суженого и на коне не объедешь
17	Илм олиш – игна билан қудуқ қазииш	Заниматься наукой – копать колодец иголкой.	Идти в науку – терпеть муку
18	Ёмонга яхши бўл – ютасан	Будь добрым к злему – победишь.	Злом зла не поправишь
19	Болани ёшдан асра, Ниҳолни бошдан асра	Береги дитя с младенчества ,береги росток с зачатка.	Гни дерево, пока гнется
20	Илм – амали билан, Ваъда – вафоси билан.	Знание - это практика, обещание – это верность.	День практики стоит года теории

Мақолларнинг лингвокулторологик тадқиқи тил эгаларининг дунёқараши ва менталитетининг ўзига хос хусусиятларини ажратади, дунё манзарасини миллий тил фрагментларини, турмуш тарзи, дунёқараши, халқнинг фаолияти аниқланади. Масалан, ер – тўйдиарар, ўт – куйдиарар; етим қизнинг тўйини ёмғир бузар; етти ўлчаб, бир кес!

Мақолларга инсонларга хос бўлган қуйидаги хусусиятлар сингдирилган: меҳрибонлик, бағрикенглилик, очиқ қўллик, меҳмондўстлик ва бошқалар. Ўзбек тилида олам манзарасининг айрим фрагментларини мақоллар орқали концептуализациялаш муаммоларини турли аспектларда ўрганишда ўзбек концептосферасини ташкил қилувчи асосий тушунчалар муҳим рол ўйнайди. Ўзбек тили паремияларида ифодаланган концептуал тушунчалар ўзбек концептосфераси структурасини ташкил қилади. Асосий эътибор объектив концептни ифодаловчи тил воситаларини таҳлил қилиш асосида концептнинг номинатив майдонини ташкил қилувчи калит лексемалари аниқланади. Номинатив майдонга кирувчи тилнинг семантик воситаларини таҳлил қилиш орқали когнитив интерпретация натижасида концепт мундарижасининг лингвокогнитив структураси ўрганилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Русские пословицы и поговорки. В.П.Аникин. – М «Художественная литература». 1988г.
2. Ўзбек халқ мақоллари. Т.Мирзаев. Тошкент:Фан,1987.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. -Москва: Рус тили, 1981.
4. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: «Аделант», 2014.-800с
5. Валиева, М. С., & Хамзаева, Г. Н. (2023). Паремialogический Аспект Языка. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 4(3), 92-98.
6. Valiyeva, M. (2023). METAFORIZATSIYANING KOGNITIV ASOSLARI. *Interpretation and researches*.
7. Valieva, M. S. (2022). LINGVOCULTUROLOGY AND PAREMIOLOGICAL ASPECTS OF A LANGUAGE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1223-1228.
8. Валиева, М. С. (2022). Лингвокультурология как особая научная дисциплина. *Экономика и социум*, (5-1 (96)), 346-348.